

*Протоіерей Михаїл ЙОСИФЧУК
Протоіерей Миколай ЙОСИФЧУК*

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ СВЯТИХ БОРИСА І ГЛІБА В РОДІ РЮРИКОВИЧІВ ПРИ НАЙМЕНУВАННІ ПІД ЧАС ХРЕЩЕННЯ ТА КНЯЖОГО ПОСТРИГУ

DOI: 10.5281/zenodo.17682663

2 травня 2025 р. Українська Православна Церква (Православна Церква України) буде молитовно вшанувати 1010 річницю пам'яті святих Бориса та Гліба у місті їхнього спочинку – Вишгороді, де їм споруджений одноіменний храм. Дана святиня у 2023 р. був звільнений від тимчасової московської окупації. Важливим є також і те, що дана древній храм став кафедральним для новоутвореної Вишгородської єпархії чолі з архієпископом Агапітом (Гуменюком), намісником славного Свято-Михайлівського Златоверхого монастиря у м. Києві.

Дослідження призначене для в'яснення послідовності найменування осіб чоловічої статі правлячої династії родовими іменами Борис та Гліб та їхніми хрещеними іменами Роман та Давид до 1240 р. Основними джерелами стали праці В. Зотова «О Черниговских князьях по Любичскому синодику о Черниговском княжестве в Татарское время», професора Леонтія Войтовича «Княжа доба: портрети еліти» та російських дослідників А. Літвіні і Ф. Успенського «Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антинополномики».

Актуальність обраної проблеми зумовлена тим, що сучасні українські історики, на відміну від російських, недостатню надають увагу щодо походження святих Бориса та Гліба, основної причини їхньої канонізації та встановлення чіткої системи надання їхніх імен для нащадків святого Володимира Великого. Основною причиною є те, що російська історіографія навмисно пов'язала їх

з містами Ростов та Муром на сучасній московії, а також вказує їхню матір з Волзької Булгарії (сучасний Татарстан – Авт.), яка тимчасово перебуває під московською окупацією. Автори даного дослідження мають науковий намір спростувати російські псевдоісторичні наративи, за якими призначають Бориса і Гліба в глухомань Русі, возвеличує бастарда славного Володимира Мономаха – Юрія Долгорукова та його нащадків, надаючи їм імена Бориса і Гліба.

Слід зазначити, що дана наукова стаття є однією із спроб вивчення проблеми закономірності в найменуванні представників правлячого роду Київської Русі-України, і, подана історична проблематика потребує більш детального подальшого наукового дослідження.

Ключові слова: Борис-Роман, Гліб-Давид, Київська Русь, Синодик, Рюриковичі, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Кесарцар, великий князь, хрещені та княжі імена, княжий постриг, статус влади.

Постановка проблеми. Всеукраїнська конференція 14 травня 2025 р. відзначатиме 1010-ліття пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба, а також канонізації їхньої матері святої праведної цариці Анни Порфірородної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослідження російських істориків В. Зотова¹ та А. Літвини², а також провідного українського дослідника Л. Войтовича³ є єдиними доступними для авторів джерелами щодо вивчення даної проблематики про правлячі роди Русі. Також питання найменування конкретно висвітлено у двох спільних статтях 2022⁴ та

¹ *Зотов В. О Черниговских князьях по Любецкому синодику. О Черниговском княжестве в татарское время.* – Санкт-Петербург, Типография братьев Пантелеевых, Верейская № 16, 1892. – 370 с.

² *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоники.* – Москва: «Индрик», 2006. – 904 с.

³ *Войтович Л. Княжа доба: портрети еліт.* – Біла Церква, 2006. – 684 с.

⁴ *Йосифчук Михаїл, прот. Йосифчук Миколай, прот.* Проблема державного статусу в Київській Русі у світлі княжих імен з роду Рюриковичів – християнських, отриманих під час хрещення та постригу // Труды Київської Духовної Академії: науковий збірник Київської пра-

2024 рр.⁵ протоіереїв Михаїла та Миколая Йосифчуків. Раніше була спроба визначити державний статус Володимира Великого та усіх його наступників на Київському царському престолі⁶. Водночас суттєву допомогу у визначенні особливостей державного статусу правителів Візантії даного періоду надали фахові праці професорів Л. Войтовича⁷ та Г. Острогорського⁸, а також польського дослідника О. Кравчука⁹.

Російські історики практично мало торкаються осіб Бориса і Гліба, як і походження їхньої матері. Так, М. Карамзін вважає її «родом з Болгарії», згадує про шлюб і смерть царівни Анни, проте не називає її дітей з Володимиром Великим. Окремо позначено насильницькі смерті Бориса і Гліба, без розкриття

вославної богословської академії / ред. штат. д. філософ. н., проф. С. Руденко (гол. ред.), д. наук з богосл. проф., прот. Олександр Трофимлюк, д. наук з богосл. проф., прот. Віталій Клос [та ін.]. – [К.], 2022. – № 22 (194). – С. 92–107.

⁵ Йосифчук Михаїл, прот. Йосифчук Миколай, прот. «Проблематика надання імені роду Рюриковичів імені «Ярослав» як підтвердження права на успадкування Київського царського престолу Ярослава Мудрого до 1240 р.» // *Православ'я в Україні: Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської конференції [під редакцією митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко) та прот. Віталія Клоса]* 7 листопада 2024 р. – К., 2024. – С. 47–77.

⁶ *Йосифчук М., прот. Святий рівноапостольний правитель Русі-України Володимир Великий: аналіз державного статусу // Православ'я в Україні. До 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном: Збірник статей / під редакцією проф., д. н. з богослов. митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко); проф., д. н. з богослов. прот. Олександра Трофимлюка; д. церк. іст. н. Митрополита Львівського і Сокальського Дмитрія (Рудюка); д. іст. н. Г. В. Папакіна; Н. М. Куковальської та ін.* – К., 2020. [Вип. X] – С. 61–71.

⁷ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Історія Візантії. Вступ до візантістики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. – Л.: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл.

⁸ *Острогорский Г. А.* История Византийского государства. – Москва, 2011. – 895 с.

⁹ *Кравчук А.* Галирея Византийских императоров / Перевод с польск. Н. В. Селивановой. – Екатеринбург: У-. Фактория; Москва: Астрель, 2011. – 415 [1] с. – (Историческая библиотека).

Собор святих князів Вишгородських

основних причин трагічних подій¹⁰. О. Карташов¹¹, В. Ключевський¹², М. Костомаров¹³, С. Соловійов¹⁴, М. Тальберг¹⁵, Ф. Успенський¹⁶ стисло або нічого не говорять по даній темі.

Українська історіографія, на жаль, дуже мало приділяє свя- тим Борису і Глібу. Основною причиною, є те, що московіти «при- власнили» Бориса і Гліба, призначили їх для державного управ- ління в місця фактичного заслання кримінальних злочинців Русі-України – у дебрянські Ростов і Муром. Водночас, щоб на- близити їх до праобразу своїх предків, одягли їх в «псевдошапки Мономаха», забувши про «царські-кесарські» регалії Святого Во- лодимира Великого. В «Довіднику з історії України»¹⁷ та в «Ака- фісті святим стратотерпцям Борису і Глібу»¹⁸ їх визнано рідними братами від однієї матері, без подання місця її походження. Також престолами їхніх княжінь вказано Ростов і Муром.

¹⁰ *Карамзин Н. М.* Предание веков / Сост., вступ. Ст. Г. П. Макогонен- ко; комм. Г. П. Макогоненкой, М. В. Иванова; Ил. В. В. Лукашова. – Москва: Правда, 1988. – С. 99, 105, 112, 125–127.

¹¹ *Карташов А. В.* Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. – Минск: Белоруссий Экзархат, 2007. – С. 116–117, 151.

¹² *Ключевський В. О.* Сочинения: В 9-ти т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. / под. ред. В. Л. Янина; Предисл. В. Л. Янина, В. А. Александрова; Посл. и комент. составили В. А. Александров, В. Г. Зими́на. – Москва: Мысль, 1987. – С. 179–198.

¹³ *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Книга I. – Москва: Книга, 1990. – С. 10–11.

¹⁴ *Соловьов С. М.* Сочинение в 18 кн. Кн. II. Т. 3–4. История России з древнейших времен. – Москва: Мысль, 1988. – С. 195–198.

¹⁵ *Тальберг Н.* История Русской Православной Церкви. – Москва: Изд- во Стретенского монастыря, 2008. – С. 17, 19.

¹⁶ *Успенский Ф. И.* История Византийской империи: Период Македон- ской династии (867–1057) / Сост. Л. В. Литвинова. – Москва: Мысль, 1997. – С. 412–413.

¹⁷ Довідник з історії України (А–Я). Посібник для середніх і загально- освітніх навчальних закладів / Під загальною редакцією Підкови Ігора Зіновійовича і Шуста Романа Мар'яновича. Упорядкування та наукове редагування Підкови Ігора Зіновійовича. Інститут історичних дослі- джень ЛНУ ім. Івана Франка. Вид-во «Генеза». – К.: Генеза, 2001. – С. 81–82.

¹⁸ Акафіст стратотерпцям Борису і Глібу з молитвою і коротким жи- ттєм святих. – Вишгород, 2023. – С. 2, 10.

Борис і Гліб

І. Власовський¹⁹, О. Лотоцький²⁰, В. Савчук та Ю. Мулик-Луцик²¹ коротко розглядають дану проблематику. Зовсім недавно вийшли дві цікаві книги сучасних українських істориків «Історія Української Православної Церкви»²² та «Автокефалія Української Церкви»²³, у яких також стисло розповідається про Бориса і Гліба.

Єдиним винятком серед досліджень даного періоду є праці проф. Н. Нікітенко, про що буде зазначено пізніше. В подальшому автори нададуть більш детальні історичні джерела та особисті думки українських та російських науковців по даному питанню.

¹⁹ *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. – Нью-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня Української Православної Церкви в США, 1977. – Т. 1. – С. 26, 34, 55.

²⁰ *Лотоцький О., проф.* Автокефалія: У 2 т. – Варшава: Праці Українського наукового інституту, 1938. – Т. 2. – С. 244–249, 257.

²¹ *Савчук В., Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 4 т. – Вінніпег: Видавнича Спілка «Еклесія», 1987. – Т. 1. – С. 35.

²² *Історія Української Православної Церкви / Дмитро Гордієнко, Віталій Клос, Юрій Мицик, Ірина Преловська; худож.-оформлювач М. С. Мендор.* – Харків: Фоліо, 2018. – (Великий наук. проект). – С. 18–25.

²³ *Клос Віталій, протоіерей.* Автокефалія Української церкви: огляд від Хрещення до Синодального Томосу. – К., 2019. – С. 58–59.

Мета статті: проаналізувати державний статус Бориса і Гліба в їхніх родових та хрещених іменах, вплив їхніх імен для нащадків Ярослава Мудрого в намаганні здобути Київський а також інші престולי Русі. Дана стаття потребує більш детального наукового дослідження без особистого упередження з національних чи релігійних питань.

Дослідження подає розв'язання наступних завдань:

1. Позначити особливий статус Бориса і Гліба у порівнянні з іншими нащадками святого Володимира Великого, наприклад з Святополком Окаянним чи Ярославом Мудрим.

2. Розкрити проблему походження матері святих страстотерпців.

3. Вказати роль і значення імен Бориса-Романа та Гліба-Давида як хрещених або родових, які мали на меті пов'язати представників династії до даних святих.

4. З'ясувати особливості появи та зміни імен правлячої династії в існуючих доступних нам джерелах.

Історія нашої держави України тісно і нерозривно пов'язана з подіями древності, коли стараннями святих рівноапостольних Володимира Великого та Ольги Русь-Україна прийняла християнство. Окремий поштовх отримали трагічна смерть у 1015 р. та канонізація у 1020 р. молодших синів святого Володимира Великого та візантійської царівни Анни – Бориса і Гліба, тобто народжених в законному церковному шлюбі і в т. зв. «порфірі», коли їхні батьки були визнані Церквою і Візантією правителями-царями Русі.

Як було вказано раніше проблему державного статусу правителів Київської Русі було детально розкрито в дослідженні протоієрея Михаїла Йосифчука²⁴. Тут слід додати, що королівський вінець в різних ступенях державного статусу (кесар чи василевс – *Авт.*) у Східній Європі першими отримали болгари у **681, 705, 865, 917** та **927** рр.²⁵. Київська Русь, за дослідженнями

²⁴ *Йосифчук М., прот.* Святий рівноапостольний правитель.. – С. 61–71.

²⁵ Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до XX ст.): курс лекцій: навч. посіб. Для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Яровий (кер. авт. кол.), П. М. Рудяков, В. П. Шумило [та ін.]. Вид. 3-те, стереотип. – К.: Либідь, 2009. – С. 204–208.

Н. Нікітенко²⁶ та Н. Верещагіної²⁷ отримала вищий державний статус – кесарську корону, однак офіційно та остаточно під час вінчання у Херсонесі²⁸. Проте, спочатку **1 січня 988 р.** візантійські послы, прочитавши імператорські грамоти-христовули, вбрали Володимира у царську (кесарську) золоту корону та пурпурову мантію²⁹. Наступного дня Анна Порфірородна була коронована у Константинополі своїм братом Василієм II як «цариця русів»³⁰. Варто зазначити, що сусідні з Руссю держави стали королівствами (в сучасному розумінні незалежними державами – Авт.) дещо пізніше – Угорщина у **1001 р.**, Польща у **1025 р.** та Чехія у **1085 р.**³¹. Про інші сучасні держави, які межують з Україною – Румунія, Словачія, Білорусь та московія, тоді ніхто не знав та їхні правителі отримали міжнародне визнання через багато століть.

Питання походження матері святих Бориса та Гліба, як і їх державного статусу спричинила ряд дискусій минулих та сучасних науковців не лише в Україні. Одразу слід згадати зазначену вище працю російських істориків А. Литвина та Ф. Успенский «Выбор имени у русских князей»³². Проте дане дослідження нічого нового, окрім ґрунтовної книги проф., Л. Войтовича³³, не

²⁶ Нікітенко Н. М. Час хрещення Русі у світлі даних Софії Київської // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю хрещення Київської Русі-України / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького та Бориспільського] – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 72.

²⁷ Верещагіна Н. В. Коронационные регалии святого Владимира в контексте утверждения концепции «Москва – третий Рим» // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України / [Під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 254.

²⁸ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – К.: Видавництво «Дельта», 2007. – С. 148–149.

²⁹ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 104.

³⁰ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 110–111.

³¹ Історія західних і південних слов'ян. – С. 175, 84, 134.

³² Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Вк. праця.

³³ Войтович Л. Вк. праця.

Візантійська корона

Володимир

подає. Але є виняток, в даному творі – намагаються подати нібито спільність в іменах між нащадками Мстислава Великого та бастарда Юрія Долгорукова, а також вказати про нібито спільну історію між Русі-Україною та московією. Дана книга, як і дослідження інших російських псевдоісториків, потребує окремої статті.

Російська історіографія, починаючи з В. Татіщева, на якого посилаються укладачі знаменитої «Енциклопедии Брокгауза-Эфрона» навмисне намагається прив'язати їх до «болгарки», проте не балканської, а – волзької. Потім, відповідно розміщує їхні престולי в «исконно-русских» землях – Ростові і Муромі, які були недалеко від Волзької Болгарії. Але автори поважної енциклопедії самі заплутались, бо вказали, що Гліб-Давид народився (?) від грецької царівни Анни, тоді як його брат Борис-Роман від «болгарки»³⁴.

Автори даної статті не мають на меті принизити державне утворення на берегах Волги, яке в культурно-релігійному та політично-економічному плані стояло набагато вище від предків сучасних московитів – фіно-угорських племен чуді, мері, ерзя, мокша, мурома та інших, яких справедливо вони вважали за звичайних дикунів. Нагадуємо, що ще в древності видатний

³⁴ Энциклопедический Словарь Брокгауза-Ефрона. – Санкт-Петербург: Типо-Литография И. А. Ефрона. – Т. IV. – С. 411; т. VIII. – А, 1893. – С. 914–915.

Геродот їхніх предків називав **андрофагами**, тобто людодіями. Проте саме до них, **нехрещених**, нібито було направлено Бориса і Гліба – народжених в порфірі та охрещених, а також коронованих кесарськими вінцями правителями найбільшої держави Європи. Хочемо зазначити, що нащадки усіх племен, які були раніше нами позначені, нічим не змінили своєї внутрішньої суті та загарбницького характеру, як це показано під час сучасної російсько-української війни, зокрема, звірства в Бучі, Маріуполі та інших містах України, куди прийшли **андрофаги ХХІ ст.**

На превеликий жаль, московитську псевдотеорію відносно Бориса і Гліба, активно захищали українські дослідники проф. Леонтій Войтович³⁵ та Борис Самбор³⁶, заперечуючи материнство саме царівни Анни, не звертаючи жодної уваги та ігноруючи ряд фахових і сучасних досліджень проф. Н. Нікітенко. У своїх публікаціях поважна професорка ґрунтовно визначила, що мамою Бориса і Гліба була саме царівна Анна³⁷, а не якась там «волзька болгарка». Власне це і пояснює основну причину їхньої насильницької смерті. Народжені у церковному шлюбі та від порфіродної матері, мали більше прав на престол ніж Святополк чи Ярослав Мудрий, які також мали знатних матерів, проте не цариць, а – княгинь.

³⁵ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 274–276.

³⁶ *Самбор Б. І.* Святі землі української. – К.: Видавництво «Архангельський глас», 2009. – С. 371–377.

³⁷ *Нікітенко Н.* Від Царгорода до Києва. – С. 219; Софії Київській 1000 р.; за редакцією Н. М. Куковальської. – Горобець, 2011 – С. 14–17, 19; Уславлення родини Володимира Великого у фресках княжих хорів Софії Київської // Із Києва по всій Русі: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю хрещення Київської Русі-України / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького та Бориспільського]. – К.: [Київська православна богословська академія], 2013. – С. 164; Софіївський собор: путівник / Н. М. Нікітенко. – Горобець, 2015. – С. 50–52; Княгиня Анна Порфіродна як історична постать: на шляху до канонізації // Православ'я в Україні. До 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном: Збірник статей / під редакцією проф., д. н. з богослов. митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко); проф., д. н. з богослов. прот. Олександра Трофимлюка; д. церк. іст. н. Митрополита Львівського і Сокальського Димитрія (Рудюка); д. іст. н. Г. В. Папакіна; Н. М. Куковальської та ін. – К., 2020. [Вип. X]. – С. 451.

Питання про народження Бориса і Гліба саме від Анни підтверджує також В. Духопельников у своїй книзі про Ярослава Мудрого³⁸. Водночас проф. П. Крालюк у своїх працях свідомо оминає питання походження матері Бориса та Гліба, а також можливий зв'язок Бориса та Гліба Володимировичів з кочовими племенами, які жили в районах річок Рось і Десна. Тут слід нагадати, що дійсно за наявними літописними джерелами Борис мав престол у Ростові, а Гліб – у Муромі. Дані міста знаходились біля Києва, відомі нам як Ростовець і Морівійськ і були центрами для кочових племен, які відомі під спільною назвою **чорні клобуки**, зокрема **берендеї** в басейні річки Рось (неподалік є місто Бердичів – *Авт.*), а у межиріччі Десни і її притоки Остера були **ковуї**³⁹. Про ці кочові племена і про Ростовець та Морівійськ є числені згадки у літописах, на які чомусь не звертають увагу українські історики. Проф. Н. Нікітенко слушно вказує, що «коронований цісар Русі» Борис був одружений з принцесою племені печенігів, з якими намагався здобути Київський престол⁴⁰. Оскільки його батько мав титул «кагана»⁴¹, то для кочівників Борис був «каган», а для русичів – «кесар».

Таким чином ми маємо древні руські міста Ростов (відомий як Ростовець – *Авт.*) та Морівійськ (плутають з фіно-угорським Муромом, водночас про Морівійськ коротко згадує М. Карамзін⁴² – *Авт.*), як центри дружніх Борису і Глібу кочових племен в басейні річок Рось та Десна-Остер. Вони знаходились поблизу столиці і мали важливу підтримку кочівників, які на відміну від слов'ян, були військовою кіннотою і вірно служили правителями Києва. Тому царям Русі Володимиру і Анні не було жодної необхідності направляти у глухі та дикі дебри Залісся народжених у

³⁸ Духопельников В. Ярослав Мудрий / Пер. з. рос. О. Ю. Коноз; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – (Знамениті українці). – С. 37–40.

³⁹ Крालюк П. М. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів / Худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – (Великий наук. проект). – С. 46–49; Ярослав Мудрий / Петро Крालюк; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків: Фоліо, 2018. – (Великий наук. проект). – С. 86–91.

⁴⁰ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 240–244.

⁴¹ Йосифчук М., прот. Святий рівноапостольний правитель... – С. 61, 65.

⁴² Карамзін Н. М. Вк. праця. – С. 210.

Володимир

Володимир в храмі Риму

порфірі та коронованих кесарів Бориса Гліба, а тримали їх біля себе під надійною охороною.

Знову нагадуємо аргументи Н. Нікітенко⁴³ та Н. Верещагіної⁴⁴, які ґрунтовно довели, що Анна спочатку була коронована в Константинополі, а потім привезла «царські регалії» (точніше кесарські – *Авт.*) для Володимира. Скоріше за все, такі ж «регалії» були передбачені і привезені Анною для їхніх дітей чоловічого роду. Вони їх отримали після досягнення повноліття, спочатку Борис, а потім і Гліб. Таким чином для дітей Володимира від інших жінок, напр., Святополку чи Ярославу і Мстиславу, не було жодної можливості отримати Київський престол, окрім насильницького усунення коронованих братів.

Але російські та українські історики містами їхнього князювання позначають саме Ростов і Муром на краю Русі серед диких та нехрещених фіно-угорських племен меря, ерзя, мокша, мурома⁴⁵. Дані землі і у ХХІ ст. є глибоким захалустям сучасної московії, проте до цього часу вводять в оману про свою приналежність до знаменитих Бориса та Гліба.

⁴³ Нікітенко Н. М. Час хрещення Русі... – С. 72.

⁴⁴ Верещагіна Н. В. Вк. праця. – С. 254.

⁴⁵ Україна. Хроніка історичних подій. Атлас / Упорядник Дмитро Ісаєв. – К.: Картографія, 2016. – С. 26–30.

Батько «російської псевдоісторії» Н. Карамзін також замовчує питання матері Бориса і Гліба (Анна померла 1011 р. – *Авт.*) і чомусь не згадує їхні престולי в Ростові та Муромі ⁴⁶. Проф. Н. Костомаров повільно та уважно намагається спростувати зазначеного вище історика, подає цікаві відомості, що «... Борис і Гліб... були синами грецької царівни... Володимир надавав їм більшу перевагу... як народженим у церковному шлюбі... Володимир, розмістивши синів по землях, тримав біля себе Бориса...»⁴⁷. Тобто Ростов, з яким пов'язують саме Бориса, а також Муром, де княжив Гліб, знаходились поблизу Києва.

Та цікавим є інше. За визначенням проф. Є. Голубінського у Ростові після Ярослава і Бориса взагалі не було князів, які чомусь постійно мешкали у Суздалі, а потім у Володимирі Заліському. Першим таким став напівбайстрюк Юрій Долгорукий, якого фактично заслали у дебрі за державні злочини брати лише по татові Мстислав і Ярополк. Лише у 1207 р. у Ростові з'являється Костянтин, син Всеволода Велике Гніздо⁴⁸. Водночас Є. Голубінський вказує, що архієрейська кафедра існувала з самого хрещення Русі і подає поіменний список єпископів⁴⁹. Дивно, що єпископ сидів у місті, де майже 200 років не було постійного князя. Проблематика Ростовської єпархії потребує окремого дослідження.

В Муромі за св. Гліба взагалі не було утворено кафедру, а єпархія як Рязанська відкрита лише між 1187–1207 рр. Тобто, в глухій та далекій від столиці імперії – Києва землі, царі Володимир та Анна поставили правити Гліба, при цьому там не було ніколи православного архієрея, проте він появився також майже через 200 р. у Рязані – столиці фіно-угорського племені ерзя⁵⁰. Як бачимо скрізь складні загадки, над якими бажано працювати.

Для чого автори дослідження дають такі детальні пояснення щодо місць правління Бориса і Гліба? Справа в тому, що

⁴⁶ Карамзин Н. М. Вк. праця. – С. 112–113, 125–127.

⁴⁷ Костомаров Н. И. Вк. праця. – С. 10–11.

⁴⁸ Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. 1. Период первый. Киевский или домонгольский. Первая половина тома. – Москва: Типография Э. Лиссер и Ю. Роман, на Арбате, дом Каринскол, 1880. – Т. 1. – С. 177, 575–576.

⁴⁹ Там само. – С. 557–559.

⁵⁰ Там само. – С. 573–575.

через т. зв. Ростов і Муром українські світські та церковні історики свідомо «продали» Бориса і Гліба до московитських боліт і одягнули їх псевдоросійські шапки (згадайте ще і т. зв. «шапку Мономаха» – *Авт.*), замість візантійських діадем⁵¹, які вони носили, оскільки були поставлені співправителями царственних Володимира та Анни.

Тоді давайте усі прочитаємо про зовнішній **вигляд КЕСАРЯ** даного періоду, якими без жодного сумніву були Борис і Гліб – «...кесар носив різновид корони – **кесарикій**, якого урочисто посвячували і він мав особливі права як ймовірний спадкоємець престолу... на відміну від корони імператора-василевса – «**священної стемми**», вінець кесаря – **кесарикій** не мав хреста і підвісок⁵². Якщо згадати корону Володимира Великого, то вона якраз мала «хрест і підвіски»⁵³. Окрім вінця, кесар мав право на носіння взуття та плаща-порфіри пурпурного кольору⁵⁴. Саме про такий одяг Бориса слушно вказувала проф. Н. Нікітенко⁵⁵.

Святополк Окаянний чи Ярослав Мудрий таких прав не мали, хоч були народжені також від знатних матерів, але ті не були повінчані з Володимиром і не мали царського титулу, на відміну від Анни. Вищим за статус «кесаря» на той час був титул «василевса», однак у слов'янських літописах вони обидва постійно перекладались як «цар». Відомо про титулування царем Ярослава Мудрого⁵⁶. Першим православним правителем іноземної держави був цар Борис Болгарський (852–889)⁵⁷. Насправді, як дослідили видатні візантологи А. Кравчук⁵⁸ та Г. Осторгорський⁵⁹, вперше статус «кесаря-царя» отримав предок Бориса – болгарський хан Тервель у 705 р. за допомогу у відновленні імператора Юстині-

⁵¹ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця. – С. 691.

⁵² Там само. – С. 717, 722.

⁵³ *Йосифчук М., прот.* Святий рівноапостольний правитель.. – С. 62.

⁵⁴ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця. – С. 30.

⁵⁵ Софії Київській 1000 р. ... – С. 19.

⁵⁶ *Савчук В., Мулик-Луцик Ю.* Вк. праця. – С. 35.

⁵⁷ Історія західних і південних слов'ян. – С. 207.

⁵⁸ *Кравчук А.* Вк. праця. – С. 319.

⁵⁹ *Осторгорский Г. А.* Вк. праця. – С. 183.

Володимир Великий

ана II (685–695, 705–711). Взагалі то перше болгарське царства існувало з 681 від хана Аспаруха по 1018 р., коли Василій II остаточно підкорив Болгарію⁶⁰.

Особливий розвиток ця держава отримала за царя Бориса (852–889), який у 865 р. прийняв хрещення і охрестив болгар. Розквіт держави стався за правління Симеона (890–927)⁶¹, який у 913 р. підняв свій статус з кесаря на василевс, щоправда лише для болгар, проте він добивався визнання себе і «василевсом ромеїв», тобто візантійським імператором⁶². Титул «василевса болгар» також отримав його син – Петро (927–969), який одружився на онучці імператора Романа Лакапіна від старшого сина Христофора – Марії і від неї народились останні царі Борис і Роман⁶³. Водночас від іншої його внучки від сина Романа II – Анни народились Борис-Роман та Гліб-Давид Володимировичі⁶⁴. Тобто болгарські та руські кесарі-царі Борис і Роман Петровичі та Борис-Роман і Гліб-Давид Володимировичі були правнуками імператора Романа Лакапіна (920–944)⁶⁵ та троюрідними братами, і в них текла царська візантійська кров.

⁶⁰ Історія західних і південних слов'ян. – С. 204.

⁶¹ *Дорошенко Дмитро*. Слов'янський світ у його минулому і сучасному / упоряд., вст. ст. та при.: Л. Белей. – К.: Темпора, 2010. – С. 83.

⁶² *Острогорський Г. А.* Вк. праця. – С. 336–337, 814.

⁶³ Там само. – С. 341–342.

⁶⁴ *Нікітенко Н.* Від Царгорода до Києва. – С. 45–46, 219, 235–236.

⁶⁵ *Острогорський Г. А.* Вк. праця. – С. 338–354.

Водночас вони були також нащадками першого болгарського царя Бориса: відповідно перші є правнуки від молодшого сина Симеона, а другі – праправнуки від старшого сина Володимира⁶⁶. Саме це і пояснює «болгарський слід» у питанні походження наших Бориса і Гліба, а також широке використання їхніх імен як родових та християнських серед нащадків Ярослава Мудрого.

Щодо питання офіційного статусу Бориса і Гліба, то відповідь слід шукати у державному ранзі Володимира і і Анни згідно візантійської системи титулів. Значення статус кесаря, василевса та автократора було досліджено раніше авторами⁶⁷. Причини появи та значення титулів **кесар-цезар-цар** детально проаналізовано в «Енциклопедии Брокгауза-Эфрона»⁶⁸, а також вказано про царственний статус титулу **каган-хакан**⁶⁹.

Проф. Л. Войтович пояснює, що **кесар** спочатку був спадкоємцем старшого співправителя, який як і основний мав титул **василевса**, проте найвищим був **автократор-василевс**⁷⁰. Проф. Г. Острогорський, вказавши про зміну титулу Іраклія (610–641) з давньоримських титулів **імператор**, **кесар** та **август** на **василевс**, який став основним для т. зв. Візантійських імператорів до самого падіння у 1453 р., а **кесар** надався іншим нащадкам правлячого роду, а у окремих випадках правителям інших держав⁷¹. Титул **«август»** також не зник, проте він перейшов лише до дружини правлячого головного, тобто правлячого василевса-автократора, яка народила йому дітей⁷². Водночас титул **імператор** ніколи вже більше не використовувався у т. зв. Візантійській імперії. Тому і дивним є позначення даної держави, яка ніколи не називалась офіційно ні Візантією, ні

⁶⁶ Зельцер Олександр. Тут середина землі моєї. Режим доступу <http://oleksandr-zeltser.blogspot.com>.

⁶⁷ Йосифчук М., *прот.* Святий рівноапостольний правитель... – С. 61–71.

⁶⁸ Энциклопедия, т. XXXVII-A, 1903. – С. 829–832, 892.

⁶⁹ Энциклопедия, т. XIII-A, 1903. – С. 868; т. XXXVI-A, 1902. – С. 956; т. XXXVII, 1903. – С. 55.

⁷⁰ Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Вк. праця. – С. 28–31.

⁷¹ Острогорский Г. А. Вк. праця. – С. 157–158, 831.

⁷² Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Вк. праця. – С. 663.

імперією. В цьому складному питанні різниці «візантійських» титулів та назви держави погоджуються професори Л. Войтович⁷³ та Г. Острогорський⁷⁴.

Династія Рюрика, з якої вийшли правлячі роди у Київській Русі, започаткувала процес встановлення нової правлячої династії найбільшої держави Європи – Київської Русі. При народженні дитини з роду Рюрика надавали два імені – хрещене згідно православного місяцеслова та т. зв. княже слов'янського (Володимир, Всеволод, Мстислав, Ізяслав, Святополк, Ростислав, Ярополк, Ярослав та інші) або варяжського (Олег, Рюрик, Гліб та Ігор-Інгвар) в честь дідів-прадів або найближчих родичів⁷⁵. Особливою поширеною практикою було надання родового чи хрещеного імені в честь святих Бориса-Романа та Гліба-Давида.

Проф. Л. Войтович, як і інші українські та російські науковці, на жаль не зазначили, що християнське ім'я надавалось під час звершення хрещення. Родове ж ім'я Рюриковичів надавалось після особливого постригу дітей чоловічого роду у віці 3–4 роки або пізніше, коли княжу дитину приносив хрещений (звичайно князь – *Авт.*), над якою читалась молитва (найменування роду – *Авт.*), і, після цього дитину княжого роду «посаджено на коня». Присутнім під час постригу і найменування був близький родич, який засвідчував про можливість отримання дитиною права на певну ступінь родового приємства, наслідуючи своїх старших родичів, живих або померлих⁷⁶.

Це власне і подає проф. С. Солов'єв в одному з томів своїх творів – для узаконення влади з правом посідання удільних престолів, в т. ч. Київського, над дітьми роду Рюриковичів у віці двох-чотирьох років проводився особливий чин – «княжий постриг», який супроводжувався церковним благословенням митрополита або місцевого єпископа з «посадженням» на коня і влаш-

⁷³ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця. – С. 30, 180, 663 – 664, 679, 689, 691, 706, 717, 722.

⁷⁴ *Острогорський Г. А.* Вк. праця. – С. 64–66, 805, 814, 820, 827, 831, 869.

⁷⁵ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 26–27.

⁷⁶ *Йосифчук Михайл, прот. Йосифчук Миколай, прот.* Проблема державного статусу... – С. 94.

Імператор Юстиніан зі стемою

Карта Русі в XI ст.

туванням святкових урочистостей⁷⁷. Джерел в українській історіографії по даному питанні практично немає, або авторам є недоступні матеріали в силу технічних питань.

Початок династії надав Рюрик, походження якого детально дослідив український науковець проф. Л. Войтович⁷⁸. Проф. Голубінський наполягає у своїй праці, що імена наступників Рюрика – Олега, Ігоря-Інгвара, Ольги та Гліба суто варяжського (норманського) походження⁷⁹. Водночас щодо походження імен Бориса, Романа та Давида чомусь не подає відомостей. Таким чином, усі князі Рюриковичі мали подвійні імена – родове та хрещене починаючи від Володимира-Василя Великого та Ярослава-Георгія Мудрого⁸⁰. Особливо даної традиції продовжили нащадки Ізяслава, Святослава та Всеволода Ярославичів, які посідали основні княжі престоли⁸¹. Саме в них було багато осіб з іменами Борис, Роман, Гліб та Давид. В подальших письмових джерелах

⁷⁷ Солов'юв С. М. Вк. праця. – С. 12–13.

⁷⁸ Войтович Л. Вк. праця. – С. 196–203.

⁷⁹ Голубинський Е. 2006. – С. 51.

⁸⁰ Войтович Л. Вк. праця. – С. 232, 256.

⁸¹ Тальберг Н. Вк. праця. – С. 22, 24.

після 1240 р. майже відсутні згадки про варяжське ім'я Гліба та єврейське Давид, за окремими винятками⁸².

Ярослав Мудрий народився від дочки Рогволда – Рогнеди (обидва імені варяжського походження – *Авт.*), проте і інші сини її – Із'яслав та Мстислав чомусь мають лише слов'янське значення⁸³. Водночас, жоден з синів Ярослава не отримали імен Бориса-Романа та Гліба-Давида. Проте, вже його онуки та їхні нащадки часто носять дані сакральні імена. Так, відомо про Бориса Вячеславича, синів Святослава Ярославича Гліба, Романа, Давида⁸⁴ і, можливо, Бориса⁸⁵. У Володимира Мономаха був син Роман⁸⁶, правнуки Роман і Давид Ростиславичі⁸⁷ та праправнук Роман-Борис Мстиславич Великий⁸⁸ і внук останнього – Роман Данилович⁸⁹.

Найменування молодших синів Володимира Великого Борис і Гліб не було випадковим. Старший син цариці Анни отримав ім'я Борис, як і його троюрідний брат – болгарський цар Борис II Петрович⁹⁰, а хрещене царське Роман, яке часто надавалось представникам візантійських і болгарських правлячих родів. По матері – Анні Порфірородній Борис-Роман Володимирович був онуком Романа II⁹¹. По татові – Володимиру Великому, за дослідженням О. Зельцера, він був прапраправнуком болгарського царя святого Бориса I через свою бабусю Ольгу, яка у свою чергою була онукою останнього від його старшого сина Володимира⁹².

Водночас його молодший брат названий варяжським Гліба

⁸² *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 351, 383, 387, 437, 526, 560.

⁸³ *Духопельников В.* Вк. праця. – С. 27–28.

⁸⁴ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 323–327, 371–372.

⁸⁵ *Зотов В.* Вк. праця. – С. 260.

⁸⁶ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 458.

⁸⁷ Там само. – С. 519–520.

⁸⁸ Там само. – С. 470–490.

⁸⁹ Там само. – С. 501–502.

⁹⁰ *Дорошенко Дмитро.* Вк. праця. – С. 82–84.

⁹¹ *Нікітенко Н.* Від Царгорода до Києва. – С. 8, 9, 45.

⁸⁸ *Зельцер Олександр.* Вк. праця.

⁸⁹ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 275.

⁹⁰ *Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В.* Вк. праця. – С. 327.

(Ugaleb), а при хрещенні отримав царське Давид⁹³. Відомо, що Святослава Ігоровича був зведений брат Гліб⁹⁴, а болгарському царстві був правитель з іменем Давид⁹⁵.

У читачів може виникнути закономірне питання – при чому тут Болгарія та її правляча династія, і яке безпосереднє відношення вони мають до Бориса та Гліба? Справа в тому, що свята Ольга, на думку архімандрита Нестора та інших болгарських істориків, була родом з болгарської столиці Плесков⁹⁶, а не з Пскова на московії, як її несправедливо позначають українські і російські історики. Водночас, як було зазначено раніше думку О. Зельцера, що по своєму роду вона є онукою святого царя Бориса від його старшого сина Володимира і була охрещена як Олена. Київським каганом (а не князем – *Авт.*) Олегом Віщим, за згодою її дядька царя Симеона, прийнята як дочка. Тому, відповідно древньої традиції, названа Ольгою та видана заміж за Ігоря Рюриковича. Від цього шлюбу народився Святослав, який саме тому активно боровся за Болгарію, як за свою спадщину від дідуся Володимира, сина Бориса I, який усунув старшого, передав владу молодшому – Симеону⁹⁷. Болгарське походження пояснює найменування її правнуків іменами Борис і Давид.

Княжі імена надавались згідно встановленої традиції в трьох основних напрямках – скандинавське або слов'янське, а також в честь перших святих Бориса та Гліба, останнє було скандинавського (норманського-варяжського) походження у поєднанні з єврейським Давид. Водночас його старший брат мав слов'янське (точніше болгарське – *Авт.*) в поєднанні з візантійським Роман.

Для усіх нащадків Володимира Великого від його синів Ізяслава та Ярослава Мудрого особливою пошаною користувались хрещене та родові імена перших святих Бориса-Романа та Гліба-Давида, в честь яких називали як ознаку приналежності до

⁹¹ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 63.

⁹² Акафіст до святої княгині Ольги (з життєписом). – Чернівці, 2025. – С. 32–33.

⁹³ Зельцер Олександр. Вк. праця.

⁹⁴ Войтович Л. Вк. праця. – С. 327.

⁹⁵ Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – С. 63.

⁹⁶ Акафіст до святої княгині Ольги. – С. 32–33.

⁹⁷ Зельцер Олександр. Вк. праця.

роду Рюриковичів. Тут слід нагадати, що Святослав Ярославич усіх старших синів назвав саме Гліб, Давид і Роман⁹⁸. Крім того є відомості і про іншого сина з іменем Борис⁹⁹. Дані найменуванням не були випадковим явищем, оскільки з певним іменем особа отримувала право на Київський та інші удільні престולי. Також вони за необхідності могли подати претензії на болгарську і візантійську спадщину, оскільки останні болгарські царі Борис II і Роман були насильно усунуті від влади у 971 р. Принагідно слід нагадати, що вони отримали свої імена в честь прадідів-царів святого Бориса Болгарського і Романа Лакапіна Візантійського¹⁰⁰.

Наводимо приклади осіб Рюриковичів, які мали хрещене чи родове або одночасно два імені в честь Бориса-Романа та Гліба-Давида:

А) **Борис** – Борис В'ячеславович¹⁰¹ († 1078) та Борис Святославич¹⁰² (XI–XII ст.) – онуки Ярослава Мудрого¹⁰³, а також онук Ігоря Ярославича – Борис Всеволодович († 1170)¹⁰⁴.

Окремо є відомості про інших носіїв даного імені в суздальській гілці – сина Юрія Долгорукого та інших нащадків, зокрема, Борис Юр'евич († 1159), Борис Василькович († 1277), Борис Костянтинович († 1394), Борис Михайлович († 1395), Борис Олександрович (+ 1461) та інший Борис Олександрович († 1477)¹⁰⁵.

Надавалось дане ім'я в інших гілках роду Рюриковичів. Зокрема, в Полоцькій були Рогволод-Борис Всеславич († 1128) та Борис Всеславич († після 1222)¹⁰⁶.

⁹⁸ 1000 років Чернігівської єпархії: Тези доповідей церковно-історичної конференції / Чернігівське єпархіальне управління, Інститут археології Академії наук України, Чернігівський державний педінститут ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівське відділення Українського Фонду культури; Редколегія: В. П. Коваленко (відп. редактор) та ін. – Чернігів, 1992. – С. 16.

⁹⁹ Зотов В. Вк. праця. – С. 260.

¹⁰⁰ Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Вк. праця. – С. 254, 326.

¹⁰¹ Войтович Л. Вк. праця. – С. 323–324.

¹⁰² Зотов В. Вк. праця. – С. 260.

¹⁰³ Войтович Л. Вк. праця. – С. 256–270.

¹⁰⁴ Там само. – С. 339.

¹⁰⁵ Там само. – С. 545, 560, 573, 590.

¹⁰⁶ Там само. – С. 280, 291.

Корона Володимира

Моровійськ за часів
Володимира Великого

В Чернігівській гілці були рідні брати Борис і Володимир-Борис Святославичі¹⁰⁷ (сер. XII–XIII ст.) – правнуки Олега Гориславича¹⁰⁸, і їх троюрідний брат Святослав-Борис Ольгович¹⁰⁹. Також відомо про Бориса Михайловича Туреня-Оболеньського († 1503) та іншого Бориса Михайловича († 1516)¹¹⁰.

В Смоленській гілці ми можемо побачити Мстислава-Бориса Романовича († 1223)¹¹¹ і нащадка святого Ростислава Мстиславича (онук Володимира Мономаха – *Авт.*) – Бориса Федоровича (XVI ст.)¹¹². Слід зазначити, що, згідно досліджень проф. Л. Войтовича, у Галицькій, Турівській та Рязанських гілках Рюриковичів жодного не охрещено чи пострижено родовим іменем в честь святого Бориса. Загалом відомо про 16 осіб з родовим іменем Борис.

Б) **Гліб** – Гліб Всеславич († 1119), правнук Володимира Великого від сина Ізяслава Полоцького і його внук Гліб Ростиславич († 1159), а також інші нащадки цього роду Гліб Рогволович († 1186) та Гліб Всеславич († 1211)¹¹³.

¹⁰⁷ Зотов В. Вк. праця. – С. 272, 274.

¹⁰⁸ Войтович Л. Вк. праця. – С. 372–374.

¹⁰⁹ Там само. – С. 406.

¹¹⁰ Там само. – С. 451, 447.

¹¹¹ Там само. – С. 521.

¹¹² Там само. – С. 536.

¹¹³ Там само. – С. 284, 289, 292.

Чернігівсько-Рязанську гілку нащадків Святослава Ярославича представляли онук та правнук Ярослава Мудрого – Гліб Святославич († 1078) і Гліб Ольгович († 1138)¹¹⁴, а також Гліб-Пахомій Святославич († 1216), правнук Олега Гориславича¹¹⁵. До них слід долучити Гліба Рюриковича (XIII ст.)¹¹⁶, Гліба Ростиславича († 1177), Романа-Гліба Інгваревича († 1237), Гліба Володимировича († 1219), Гліб Васильовича († 1345)¹¹⁷.

В інших гілках роду Рюриковичів слід згадати про Гліба Всеволодовича († 1170) і ще один Гліб († 1260) з городенської династії від онука Ярослава Мудрого Давида Ігоревича¹¹⁸, який ймовірно був охрещений з іменем Гліб, як і його троюрідний брат Давид Святославич¹¹⁹.

В Турівській династії нащадків Святополка Ізяславича були Гліб Юр'евич († 1195) та Гліб Олександрович († 1250)¹²⁰.

Серед нащадків Володимира Мономаха були Гліб Юр'евич († 1171) та Гліб Андрійович († 1174), Гліб Василькович († 1278) – син, внук та праправнук Юрія Долгорукого¹²¹, а від онука Мономаха – Ростислава Мстиславича († 1167) маємо його сина Давида-Гліба († 1197), онука останнього Давида-Гліба Мстиславича († 1226) та інших – Гліба Ростиславича († 1278) і Гліба Святославича († 1340)¹²². Загалом 21 особа мали хрещене або родове ім'я Гліб.

В) **Давид** – Давид Всеславич († 1130), Давид Ігорович († 1112) та Давид Святославич († 1123) – правнуки Володимира Великого від його синів Ізяслава та Ярослава Мудрого¹²³, Давид-Гліб Ростиславич – онук Володимира Мономаха і інші представники смоленської гілки Давид-Гліб Мстиславич († 1226) та Давид Іванович († сер. XV ст.), Давид Ольгович († 1196) і Давид Володими-

¹¹⁴ Зотов В. Вк. праця. – С. 257, 265.

¹¹⁵ Войтович Л. Вк. праця. – С. 371, 400, 405.

¹¹⁶ Зотов В. Вк. праця. – С. 66.

¹¹⁷ Войтович Л. Вк. праця. – С. 380, 383, 387.

¹¹⁸ Там само. – С. 339, 351.

¹¹⁹ Зотов В. Вк. праця. – С. 37.

¹²⁰ Войтович Л. Вк. праця. – С. 360, 362.

¹²¹ Там само. – С. 549–550, 560.

¹²² Войтович Л. Вк. праця. – С. 526, Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Вк. праця. – С. 519.

¹²³ Войтович Л. Вк. праця. – С. 282–283, 323–327, 372.

Царська корона Володимира

Чорні клобуки карта русі

рович († сер. XIII ст.) – праправнуки Олега Святославича-Гориславича Давид Святославич († 1147), Давид Юрієвич († 1228) та Давид Ингваревич († сер. XIII ст.) з муро-рязанської гілки¹²⁴.

В суздальській гілці відомо про Давида Констяновича († після 1280) – правнука Юрія Долгорукого¹²⁵. Всього 12 відомих осіб з хрещеним або родовим іменем Давид.

Г) **Роман** – Роман Святославич († 1079) – внук Ярослава Мудрого від сина Святослава, а також нащадки останнього з родини Ольговичів – Роман Ігоревич († 1211), Роман-Гліб Ингваревич († 1237), Роман Михайлович Старий († 1288) і його внук Роман Михайлович († 1401). Відомо про існування Романа Семеновича († 1402), Романа Івановича та Романа Андрійовича († XV ст.)¹²⁶.

В суздальській гілці були Роман Михайлович († 1339) та Роман Юрійович († XV ст.)¹²⁷.

Іншу групу представляють: син, правнуки та праправнук Володимира Мономаха – Роман Володимирович († 1119), Роман Михайлович († 1168), Роман-Борис Ростиславич († 1180), Роман-Борис Мстиславич Великий († 1205) і його онук Роман Данилович († 1261)¹²⁸.

Всього маємо 15 осіб з іменем Роман як основне родове, окрім тих, що мали його як хрещене поряд з іншим родовим.

¹²⁴ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 520, 523, 543; 408–409; 379, 382, 385.

¹²⁵ Там само. – С. 571.

¹²⁶ Там само. – С. 372, 407, 384, 419, 428.

¹²⁷ Там само. – С. 561, 568.

¹²⁸ Там само. – С. 458, 519, 470–490, 501–502.

Таким чином нам відомо про 64 особи роду Рюриковичів, які були названі в честь родового чи хрещеного імен Бориса-Романа та Давида-Гліба, і були найбільш поширені на Русі поряд з іменами Володимир чи Ярослав. Суттєво посприяла і церковна канонізація, і багато батьків бажали мати для своїх дітей чоловічої статі саме святих страсотерпців.

Для українського народу є найважливішим є Роман-Борис Мстиславич Великий (праправнук Володимира Мономаха – *Авт.*), якого в літописах позначено як «кесар-цар» і «самодержець-автократор Русі», останній наймогутніший правитель на Київському престолі, який формально займав як співправитель Інґвард Ярославич († 1220). Саме йому, як його знаменитим предкам – Володимиру Великому, Ярославу Мудрому та Володимирі Мономаху, найбільше приділив уваги проф. Л. Войтович своїй знаменитій монографії «Княжа доба: портрети еліт»¹²⁹.

Окремо проблематику діяльної Романа Великого розглянули у своєму дослідженні протоіереї Михаїл та Миколай Йосифчуки, зокрема вказано про його другий шлюб і народження дітей Данила і Василька, які відомі лише з хрещеними іменами, оскільки передчасна та несподівана смерть тата стала перешкодою для отримання родових імен Рюриковичів під час княжого постригу¹³⁰. Коли вони здобули визнання та посіли престоли, тоді їхні діти отримали родові Мстислав і Роман Даниловичі та Володимир Василькович¹³¹.

Висновки

На думку авторів дослідження, зважаючи на царський статус святих страсотерпців Бориса і Гліба, для нащадків Ізяслава полоцького та Ярослава Мурого було дуже важливим та почесним отримати їхні родові або християнське імена, оскільки таким чином вони ставали родичами візантійських імператорів та правонаступниками руських царів-кесарів. Тому при своїх народженні дітей, князі дотримувались чітких правил:

1. Після урочистої канонізації Бориса та Гліб надавати Рюриковичам не лише родові їхні імена, але і хрещені.

¹²⁹ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 470–490.

¹³⁰ *Йосифчук Михаїл, прот. Йосифчук Миколай, прот.* Проблема державного статусу... – С. 100.

¹³¹ *Войтович Л.* Вк. праця. – С. 501–503.

2. Постриженник мав мати тата, який вже був на князівському (Київському царському) або на іншому князівському престолі (волостей-уділів): Полоцькому, Волинському, Галицькому Черніговському, Переяславському, Владимиро-Суздальському та інших), тобто при виконанні службових обов'язків, і також його тато і дідусь мали княжі імена.

3. Князівський (царський) постриг відбувався у віці 3 і пізніше років за участю представників старійшин роду – великих князів основних земель або царя-кесаря Києва та вищої православної ієрархії – митрополит чи місцеві єпископи.

4. При постригу, за згодою родичів та присутніх, новопострижений, отримував царські імена – слов'янське Борис, візантійське Роман, варяжське Гліб і навіть єврейське Давид з правом успадкування Київського царського престолу та інших удільних престолів за згідно старшинства в роді.

5. У випадку відмови родичів щодо надання княжого (царського) імені Рюриковичів, за особою визнавалось статус князя лише хрещеним ім'ям, проте не Борис-Роман чи Гліб-Давид і без жодних прав на Київський та інші удільні престולי.

6. Борис-Роман та Гліб-Давид були короновані згідно візантійського царського звичаю кесарем-царем Володимиром та царицею Анною. Їхні офіційні корони відрізнялись від вінців батьків та називались «кесарикія», а не «псевдомосковтиські шапки», у яких їх помилково зображують.

Після 1240 р. княжі імена слов'янського та варязького походження поступово були остаточно замінені християнськими, окрім новоканонізованих святих Борис-Романа Гліб-Давида, а на московії, за окремими винятками, вони практично вийшли з вжитку.

Mykhail IOSYFCHUK, Mykolai IOSYFCHUK

HONOURING THE MEMORY OF SAINTS BORYS AND HLIB IN THE RURIKOVICH FAMILY WHEN NAMING AT BAPTISM AND PRINCE'S ORDINATION

On 2 May 2025, the Ukrainian Orthodox Church (Orthodox Church of Ukraine) will prayerfully commemorate the 1010th anniversary of Saints Borys and Hlib in the city of their repose, Vyshgorod, where a church of the same name has been built in their honour. In 2023, this

shrine was liberated from temporary Moscow occupation. It is also important that this ancient church became the cathedral of the newly formed Vyshgorod Diocese, headed by Archbishop Agapit (Humenyuk), the vicar of the glorious St. Michael's Golden-Domed Monastery in Kyiv.

The study aims to clarify the sequence of naming male members of the ruling dynasty with the family names Borys and Hlib and their baptismal names Roman and David until 1240. The main sources were the works of V. Zotov's work «On the Chernigov Princes according to Lyubitsky's Synodikon on the Chernigov Principality in the Tatar Period», Professor Leonty Voitovich's «The Princes' Era: Portraits of the Elite», and Russian researchers A. Litvina and F. Uspensky's «The Choice of Names among Russian Princes in the 10th–16th Centuries. Dynastic History Through the Prism of Antinopomania».

The relevance of the chosen problem is due to the fact that modern Ukrainian historians, unlike Russian ones, pay insufficient attention to the origin of Saints Borys and Hlib, the main reason for their canonisation and the establishment of a clear system for giving their names to the descendants of Saint Volodymyr the Great. The main reason is that Russian historiography deliberately linked them to the cities of Rostov and Murom in modern Muscovy, and also indicates that their mother was from Volga Bulgaria (modern Tatarstan – Author), which is temporarily under Moscow's occupation. The authors of this study have a scientific intention to refute Russian pseudo-historical narratives, according to which Borys and Hlib are assigned to the backwoods of Rus, glorifying the bastard of the glorious Volodymyr Monomakh – Yuri Dolgorukov and his descendants, giving them the names of Borys and Hlib.

It should be noted that this scientific article is one of the attempts to study the problem of regularities in the naming of representatives of the ruling family of Kyivan Rus-Ukraine, and the historical issues presented require more detailed further scientific research.

Keywords: *Borys-Roman, Hlib-Davyd, Kyivan Rus, Synodikon, Rurikids, Volodymyr the Great, Yaroslav the Wise, Caesar-Tsar, Grand Prince, Christian and princely names, princely tonsure, status of power.*